

YASHIL SUVO'TLAR BO'LIMI UMUMIY TA'RIFI , HUYAYRASINING TUZILISHI VA KO'PAYISH USULLARI

Xolmatova Sarvinoz Noyibjon qizi

**Andijon Davlat Pedagogika internet Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi
2- bosqich 203- guruh talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123611>

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisdagi yashil suvo'tlar haqida umumiy tushunchalar, ularning ahamiyati tarqalishi, sistematikasi haqida malumotlar keltirilgan.

ABSTRACT: This thesis provides information on general concepts of green algae, distribution of their importance, and systematics.

АННОТАЦИЯ: В диссертации представлены сведения об общих представлениях озеленых водорослей, распределении их значения и систематике.

KALIT SO'ZLAR: Xlorofill, karotin, kraxmal, monad, kokkoid, sartsinoid, sifokladial, palmelloid, tetrasporali, karotin, lyutenin.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хлорофилл, каротин, крахмал, монада, коккоид, сарциноид, сифокладиал, пальмеллоид, тетраспор, каротин, лютеин.

KEYWORDS: Chlorophyll, carotene, starch, monad, coccoid, sarcinoid, syphocladial, palmelloid, tetrasporal, carotene, lutein.

Yashil suvo'tlar olami barcha yashil rangdagi suvo'tlarni (keng manoda) va yuksak o'simliklarni birlashtiradi. Bu olamga mansub organizmlar xloroplastlarga ega, ularning posti ikki membranadan iborat, tilakoidlari to'p xolga jamlangan. Kraxmal xloroplastning stro'masida to'planadi. Ushbu oilam ikki guruhga: bittasi streptofitlar deb nomlanadigan yuksak o'simliklar va haro'fitlarni va ikkinchisi xlorofila deb nomlanadigan boshqa barcha yashil suvo'tlar mansub. Yashil suvo'tlar (haro'fitlarni ham qo'shib hisoblaganda keng manoda) suvo'tlarningeng katta 500 ga yaqin turkum va 8000 ga yaqin (ayrim malumotlarga ko'ra 13000-20000) turkumdan iborat, morfologiyasi jihatidan ham juda xilma-xil. Ularning orasida bir hujayrali, koloniya hosil qilgan, shu jumladan, senobiy va ko'p hujayrali vakillari bor. Yashil suvo'tlarning tallomini tuzulishi quyidagi tiplarda bo'ladi: - monad (masalan, *Chlamydomonas*, *Volvo*, *Gonium* turkumlarida); -palmelloid yoki tetraspo'rali (*Tetraspora*, *Sphaerocystis* turkumlarida); -kokkoid (*Chlorella*, *Hydradictyon* turkumlari) -sartsinoid (*Chorosarcinopsis* turkumi) -trixal yoki ipsimon (*Ulothrix*, *Spirogyra* turkumlarida) geterotrixal yoki turli yo'g onlikdagi ip (*Stigeoclonium*, *Draparnaldia* turkumlari) -psevdoparenximatoz (*Protoderma* turlarda) parenximatoz (*Ulva*, *Ulvaria* turkumlarida) -sifonal (*Caulerpa*, *Bryopsis* turkumlarida) -sifonokladial (*Cladophora*, *Dactyosphaeria*) turkumlarida. Yashil suvo'tlarning xloroplastlari shakli va kattaliklariga ko'ra turlicha. Bir hujayrali vakillaridan ko'pincha asosi qalinlashgan piyola ko'rinishida.[1;3]

Yashil suvo'tlari bir hujayrali, kolonial yoki ko'p hujayrali tuzilishga ega bo'lishi mumkin. Ularning hujayrasi quyidagi qismlardan iborat: 1. Hujayra devori – Tashqi qatlam bo'lib, sellyuloza va pektin moddalaridan iborat. 2. Sitoplazma – Hujayraning ichki qismi bo'lib, unda organoidlar joylashgan. 3. Yadro – Irsiy axborotni saqlovchi asosiy organoid. 4. Xloroplastlar – Fotosintez jarayoni kechadigan organoidlar. Ularda xlorofill a va b mavjud bo'lib, yorug'lik energiyasini yutadi. 5. Pirenoidlar – Xloroplast ichida joylashgan bo'lib, kraxmal zahirasini yig'adi. 6. Vakuola – Hujayraning suv va oziq moddalarini saqlovchi qismi. 7. Qamchilari

(flagellasi) – Ayrim turlarda harakatlanish uchun xizmat qiladi (masalan, Chlamydomonas). Ko'payish usullari Yashil suvo'tlari vegetativ, jinsiy va jinsiy bo'lmagan yo'llar bilan ko'payadi. 1. Vegetativ ko'payish – Oddiy bo'linish yoki parchalash orqali sodir bo'ladi. Masalan, Spirogyra suvo'tlari hujayralari bo'linib yangi organizm hosil qiladi. 2. Jinsiy bo'lmagan ko'payish – Zoosporalar yordamida amalga oshadi. Ular harakatlanuvchi sporalardir va yangi sharoitga tushgach yangi o'simlikni hosil qiladi. 3. Jinsiy ko'payish – Gametalarning qo'shilishi orqali ro'y beradi. Bu jarayonda ikkita gameta birlashib zigota hosil qiladi, undan yangi avlod rivojlanadi.[3]

Xulosa

Yashil suvo'tlari suv havzalarida kislorod ishlab chiqaruvchi va oziq-ovqat zanjirida muhim bo'g'in hisoblanadi. Ularning fotosintez qilish qobiliyati, tez ko'payishi va ekologik muhitga moslasha olish xususiyatlari ularni tabiatning ajralmas qismi qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ikromova.M.I Normurodov.X.N, Yuldashev.A.S. BoTANIKA.-O'zbekiston// TOSHKENT-2002.
2. Xolmatov Sh., Xayitov A. (2019). Botanika: Algologiya va Mikologiya. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
3. Zokirov K. X. (2003). O'zbekiston o'simliklari va ularning biologik xususiyatlari. Toshkent: Fan nashriyoti